

СУРХОНДАРЁДА СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ТИЗИМИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР

Баймуратова Азиза Чариевна,

Термиз шаҳар 4-сон оилавий поликлиника шифокори,
Термиз (Ўзбекистон)

Аннотация. Ушбу тезисда Сурхондарё вилоятида мустақилликнинг дастлабки йилларида соғлиқни сақлаш соҳасида олиб борилган кенг қамровли ислохотлар, аҳоли саломатлигини тиклаш ва тиббиёт соҳасининг моддий-техник базасини мустаҳкамлаш борасида амалга оширилган ҳақида маълумотлар ифодасини топган.

Калит сўзлар: тиббий соҳадаги ислохотлар, аҳоли саломатлиги, тиббий хизмат, даволаш-профилактика муассасалари.

Мустақиллик йилларида Ўзбекистонда тиббиёт тизими соҳасида катта муваффақиятларга эришилмоқда. Жумладан, соҳанинг моддий-техник таъминоти соҳасида давлат аҳамиятига эга бўлган тиббиёт мустақиллиги қўлга киритилишига алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Мамлакатимизда мустақилликнинг дастлабки йилларида Сурхондарёда қишлоқ аҳолисига берилаётган тиббий ёрдам ҳали сифатли ва юқори даражада эмас, болалар ва оналар ўлими юқорилиги, юқумли ва сил касалликлари ҳамда ногиронлар сонининг ўсаётганлиги қайд этилди. Айниқса, сил касаллигининг кўпайиши, оилавий касалланиш – қишлоқ аҳолиси орасида меъда-ичак, камқонлик, асаб, таянч бўғин, тери ва бошқа касалликлар мавжуд эди. Республика қишлоқ аҳолисининг 90-95 фоизида камқонлик касаллигининг ҳар хил турлари борлиги, болаларнинг 45-50 фоизида витамин етишмовчиликлари аниқланганди [1].

(2nd international scientific and practical conference)

Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлигининг ташаббуси билан 1994 йилнинг 30-31 май кунлари Андижон вилоятида тиббиёт ходимлари анжумани бўлиб, унда бозор муносабатларига ўтиш даврининг энг долзарб муаммоларидан бири «Қишлоқ аҳолисига тиббий хизмат кўрсатишнинг сифати ва маданияти, савияси, самарасини янада ошириш масаласини» кўриб чиқиб, муҳокама қилинди. Ушбу анжуманда Сурхондарё вилояти шифокорларидан вакиллар иштирок этиб, фикрлар алмашилди.

Мавжуд камчилик ва муаммоларни бартараф этиш чоралари кўриб чиқилди. 1994 йилда Республика миқёсида 163 та, вилоятларда марказий шифохонасида 26 та, 451 та туман ва қишлоқ участка шифохонасида фаолият кўрсатаётганлиги қайд этилди. Ҳар йили касалхоналарда даволаниб чиқаётган беморларнинг 58-59 фоизи қишлоқ аҳолисини ташкил этди. Уларнинг 70 фоизга яқини марказий туман, қишлоқ ва участка шифохоналарида даволанган. 1993 йилда қишлоқ амбулаторияларига бўлган қатнов 20,6 млн. кишига етди [1, Б. 20-21].

Мустақилликнинг дастлабки йилларида вилоят тиббиёти инфратузилмасини яхшиланишига ҳам эътибор қаратилиб, аҳолига тиббий хизматни кўрсатиш, янги замонавий билимга эга тиббиёт ходимлар билан таъминлаш, касалхоналарни замонавий талаб даражасида қуриш, етарли доридармон, тиббиёт асбоб-ускуналари билан таъминлаш бўйича муҳим тадбирлар ишлаб чиқилди.

Натижада 1995 йилдан вилоятда тиббий хизмат кўрсатиш яхшилана бошланди. Даволаш масканлари сони ошиб, шифохоналардаги ўринлар сони вилоятда 19 та касалхонада 2100 ўринга етди. Жумладан, Денов туманида 4 та касалхонада 350 ўрин, Шўрчи туманида 2 та касалхонада 400 ўрин, Шеробод туманида 2 та касалхонада 480 ўрин, Қумқўрғон туманида 3 та касалхонада 490 ўрин, Жарқўрғон туманида 3 та касалхонада 520 ўрин, Бойсун туманида 2 та касалхонада 280 ўрин мавжуд эди. Уларда аҳолига тиббий хизматлар кўрсатилди

ва касалхоналар замонавий қайта таъмирланиб, янги тиббий асбоб-ускуналар билан жиҳозланди [2, Б.284].

Мустақилликнинг дастлабки йилларида аҳолига сифатли ва талаб даражасида тиббий ёрдам кўрсатиш бўйича вилоят ҳокимлиги соғлиқни сақлаш ташкилот ва муассасалари томонидан бир қатор ишлар амалга оширилди. 1996 йил Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг №182-сонли Қарори вилоят соғлиқни сақлаш масаласида муҳим аҳамиятга эга бўлди. Қишлоқ инфратузилмасини ривожлантириш соҳасидаги ҳукумат қарорини бажара бориб, яхши натижаларга эришилди. 1996 йилнинг ўзида 13 та ўрнига 16 та янги типдаги қишлоқ даволаш пункти қурилди. Дастурда белгиланганидан ташқари, Ангор туманида 2 та қишлоқ даволаш пункти фойдаланишга топширилди [3, Б. 6].

Вилоятда 1997 йилда 109 та соғлиқни сақлаш соҳасига хизмат қилувчи касалхоналар бўлиб, даволаш ўринлари сони 8784 тага етди. Вилоятда 10 минг аҳолига ўртача 59,6 касал ўрни тўғри келди. 1997 йилда 6 та қишлоқ врачлик амбулаторияси ва 16 та қишлоқ врачлик пунктлари қуриб ишга туширилди. 1997 йилда вилоятда 10 минг аҳолига хизмат кўрсатувчи амбулатория-поликлиника марказлари ташкил этилди. Бу марказлар 88,4 ўринга мўлжаллангандир [4, Б.19]. 1996 йил Бойсун туманида 100 ўринли амбулатория-поликлиникаси ва 30 ўринли янги даволаш касалхонаси; Жарқўрғон туманида 150 ўринли амбулатория поликлиникаси; Қумқўрғон туманида 100 ўринли амбулатория поликлиникаси; Шеробод туманида 50 ўринли амбулатория поликлиникаси ва 100 ўринли касалхона; Шўрчи туманида 50 ўринли амбулатория поликлиникаси қуриб ишга туширилди. Умуман шаҳарларда аҳолига хизмат кўрсатиш бўйича соғлиқни сақлаш муассасалари 1997 йили Термиз шаҳрида 4 та, Денов шаҳрида 4 та, Бойсун туманида 2 та, Жарқўрғон туманида 2 та, Қумқўрғон туманида 3 та, Шеробод туманида 3 та, Шўрчи туманида 3 тани ташкил этган [4, Б.25-26].

Тиббий хизмат кўрсатиш асосини давлат таъминотидаги муассасалар ташкил этди. Шу билан бир қаторда, пулли тиббиёт ёки суғурта тиббиёти имкониятлари кенгайтирилди. Аҳолига сифатли ва талаб даражасида тиббий ёрдам кўрсатиш бўйича, вилоят ҳокимлигининг соғлиқни сақлаш ташкилот ва муассасалари томонидан бир қатор ишлар амалга оширилди. Қишлоқ инфратузилмасини ривожлантириш соҳасидаги ҳукумат қарорлари бажарилиб, тиббиёт масканларининг сони ва салмоғи ўсиб борди.

Мустақилликнинг дастлабки ўн йилликларида Ўзбекистонда тиббиётнинг кўпгина соҳаларида, кўплаб соғлиқни сақлаш муассасалари, Тошкент давлат тиббиёт институтининг бош ўқув биноси ва Республика болалар касалхонаси, Семашко номидаги шифохона, кўп соҳали болалар касалхонаси, микрохирургия, буйрак, юрак, ўпка хирургияси марказлари қурилди. 1998 йилга келиб, Ўзбекистонда 1250 касалхона, 177 даволаш ҳамда амбулатория поликлиника муассасаси, 6288 фельдшерлик-акушерлик маркази, 220 санатория-эпидимиология станцияси, 1900 дан ортиқ дорихоналар аҳолига хизмат кўрсатди [5, Б. 21].

Юқорида келтирилган маълумотлар таҳлили кўра, вилоят, туман ва шаҳарларида тиббий хизмат кўрсатиш замонавий асосда ташкил этилганлигини кузатиш мумкин. Масалан, Бойсун шаҳрида аҳоли соғлиқни сақлаш масаласида ибратли ишлар қилиниб, кенг тармоқли даволаш усуллари жорий этилди. Бойсун шаҳрида аҳолига хизмат кўрсатиш учун 1998 йил 2 та касалхонада 90 та врач, 250 та ўрта тиббиёт ходимлари бўлиб, касалхоналардаги ўринлар сони 150 тани ташкил этган. Шаҳарда тез ёрдам станцияси, фаолият кўрсатиб, ҳар 10 минг аҳолига 16,3 врач, 61,3 ўрта тиббиёт ходимлари, 27,5 касалхона ўринлари аҳолига хизмат кўрсатган [6, Б.27].

Сурхондарё вилоятининг аҳолисига 1999 йили 290 та амбулатория, поликлиника муассасалари хизмат кўрсатган бўлса, 2000 йилнинг олти ойи ичида бу муассасалар сони 281 тани ташкил этди. Вилоятнинг даволаш

профилактика муассасаларида ўринлар сони 9035 та бўлган бўлса, 2000 йилнинг олти ойи ичида 8823 тани ташкил қилди. Шифохоналарда 1999 йили 211 861 бемор даволанган бўлса, 2000 йилнинг олти ойи ичида 142 908 бемор даволанган [8, Б. 374].

2000 йилда соғлиқни сақлаш соҳасида вилоят аҳолисига 91 та касалхона (шу жумладан, 85 таси бюджет, 6 таси бюджетдан ташқари, шундан 5 таси хусусий) хизмат кўрсатди. Вилоят маркази Термиз шаҳрида замонавий тез тиббий ёрдам маркази ҳамда она ва бола маркази қуриб фойдаланишга топширилди. Бундан ташқари вилоят аҳолисига 345 та қуввати бир сменада 19,4 қатновга мўлжалланган врачлик амбулатория-поликлиникалари (шундан 51 таси хусусий, қуввати бир сменада 1,7 қатновга мўлжалланган) тиббий хизмат кўрсатди [8, Б. 375].

Юқорида келтирилган маълумотлар таҳлилига асосланиб, вилоят аҳолисини соғлиқни сақлаш, замонавий даволаш масканларни қуриш, қайта таъмирлаш, даволаш ўринларини янгилаш, хоналарни замон талаби асосида жиҳозлаш соҳасида катта амалий ишлар қилинганлигини кўришимиз мумкин. Вилоятда 2000 йил 61 та врачлик қишлоқ марказлари, 91 та касалхоналар, шу жумладан ушбу касалхоналарнинг 85 таси бюджет, 6 таси бюджетдан ташқари, 5 таси эса хусусий бўлиб, аҳолига хизмат кўрсатди [9,10,11].

Шундай қилиб, мустақилликнинг дастлабки йилларида соғлиқни сақлаш тизимида ҳам муҳим ўзгаришлар амалга оширилди. Ушбу ишлар замирида воҳа аҳлининг саломатлигини сақлаш, келажак авлодни соғлом ва баркамол этиб тарбиялашдек хайрли ниятлар мужассамлашган.

Хулоса қилиб шуни алоҳида таъкидлаш мумкинки, мустақиллик йилларида вилоятда тиббиёт соҳасидаги мавжуд хато ва камчиликларни бартараф этиш масаласи ижобий ҳил қилиниб, бозор муносабатларига ўтиш даврида мавжуд шифохоналарнинг иш фаолияти тубдан яхшиланганини кўришимиз мумкин. Энг муҳими аҳолига замонавий тиббий хизмат кўрсатиш жорий этилиб, беморлар

учун зарур шарт-шароитлар яратилиб, дори-дармон ва тиббиёт учун зарур бўлган замонавий техник асбоб ускуналар билан таъминланди. Вилоятдаги шифохоналар тўла қайта таъмирланиб, жаҳон андозаларига мос тиббий хизмат кўрсатиш ташкил этилди.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Сурхондарё вилоятининг ижтимоий ривожланишидаги айрим кўрсаткичлар таҳлили (1991-2000 йиллар). – Термиз, 2000.
2. Сурхондарё вилояти ҳокимлиги Иқтисодиёт ва статистика бош бошқармаси (1991-2002 йиллар). – Термиз, 2004.
3. Сурхондарё вилояти ҳокимлигининг жорий архиви. Вилоят Кенгашининг I/VI сессияси материаллари (10.01.1997 й.). – Термиз, 1997.
4. Сурхондарё вилоят ҳокимлиги Иқтисодиёт ва статистика бошқармаси (10.01.1998 й.). – Термиз, 1998.
5. Сурхондарё вилояти ҳокимлиги жорий архиви. 1-баённома, 4-хужжат, 1999 йил.
6. Бойсун шаҳар ҳокимлиги Иқтисодиёт ва статистика бош бошқармаси (20.01.2000 й.). – Термиз, 2000.
7. Турсунов С., Қобилов Э., Пардаев Т., Муртазоев Б. Сурхондарё тарих кўзгусида. – Тошкент: Шарқ, 2001.
8. “Сурхон тонги” газетаси, 2000 йил, 6 январь, №1-сон.
9. Хужаназаров А.З., Алламурастов Ш.А. Система здравоохранения в Узбекистане: проблемы и реформы //Бюллетень науки и практики. – 2021. – Т. 7. – №. 2.
10. Хужаназаров А.З., Алламурастов Ш.А. Реформы в системе здоровья Узбекистана в последние годы //Наука, техника и образование. – 2021. – №. 1 (76). – С. 19-23.
11. Хужаназаров А.З., Алламурастов Ш.А. Тиббиётга назар: муаммо ва ечимлар //Взгляд в прошлое. – 2019. – №. 24.

(2nd international scientific and practical conference)